

УДК 622.276

Шелюто Артём Викторович

инженер-технолог сектора промыслово-гидродинамических исследований

РУП производственное объединение «Белоруснефть» БелНИПИнефть, г. Гомель

A.Sheluto@beloil.by

ВЛИЯНИЯ ДЕПРЕССИЙ СОЗДАВАЕМЫХ СКВАЖИНАМИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫХ СВОЙСТВ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ КАРБОНАТНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ ПРИПЯТСКОГО ПРОГИБА

Аннотация. В процессе разработки месторождений нефти и газа происходят изменения фильтрационно-емкостных характеристик пласта. Депрессии создаваемые эксплуатационными скважин приводят к изменению напряженного состояния призабойной зоны пласта и изменению фильтрационных характеристик. Таким изменениям особенно часто подвержены залежи нефти в карбонатных коллекторах. Подбор оптимальной депрессии позволяет достичь оптимальных дебитов и снизить нагрузку на пласт.

Ключевые слова: депрессия, проницаемость, продуктивность, гидродинамические исследования скважин,

Повышение дебитов добывающих скважин – основная задача нефтедобывающей отрасли. Дебит скважины во многом зависит от состояния призабойной зоны пласта и её фильтрационные характеристики. Даже незначительное изменение проницаемости в прискважинной области, может значительно снизить продуктивность скважины. Наиболее частой причиной ухудшения проницаемости принято считать кольматацию пор буровым раствором или загрязнение фильтрационных каналов в процессе эксплуатации в результате выпадения парафинов, солей, заиливания. Но существует еще одна не менее важная причина значительного изменения фильтрационных характеристик – это изменение напряжений в призабойной зоне.

На породу-коллектор в пластовых условиях действует несколько разнонаправленных сил. Горное давление вышележащих пород стремится смять коллектор и уменьшить объем порового пространства. Давление пластового флюида, действует на стенки пор и трещин и препятствует смятию. Разность между литостатическим (горным) и пластовым давлением называют эффективным горным давлением – напряжением которое испытывает скелет горной породы. При увеличении депрессии (снижении забойного давления)

происходит увеличение нагрузки на коллектор в призабойной зоне пласта и его упругая деформация [1].

Такие изменения особенно часто встречаются в карбонатных коллекторах. Такие коллектора характеризуются разнообразием основных составляющих структуры емкостного пространства (пор, каверн, трещин). Основная емкость таких пород обусловлена первичной межзерновой и вторичной пористостью (пустоты выщелачивания). Трещины имеют небольшое значение в емкости коллектора, но они определяют фильтрационные свойства пород. Проницаемость же таких пород, главным образом, обеспечивается трещинноватостью [2]. В начальных пластовых условиях вследствие упругости пород продуктивного пласта и насыщающих его жидкостей трещины эти находятся в раскрытом состоянии и не препятствуют движению жидкости. Однако при вскрытии пласта или при добыче создаются высокие депрессии на призабойную зону и происходит смыкание трещин пласта около ствола скважины. С повышением депрессии на пласт происходит снижение коэффициента продуктивности. После снижения депрессии порода приобретает первоначальное состояние и фильтрационные характеристики восстанавливаются. Слишком высокие депрессии могут приводить и к необратимым изменениям в скелете породы. Такие процессы происходят при пластических деформациях коллекторов, которые возникают, когда эффективное горное давление превышает предел текучести породы.

В процессе проведения гидродинамических исследований (ГДИ) нефтяных скважин в карбонатных коллекторах неоднократно отмечалось изменение продуктивности при работе скважины на различных режимах.

Рассмотрим влияние депрессий на фильтрационные свойства призабойной зоны на примере семилукской залежи Северо-Притокского месторождения Припятского прогиба. Северо-Притокское нефтяное месторождение расположено в Калинковичском районе Гомельской области, в 34 км к северу от г. Калинковичи. В тектоническом отношении Северо-Притокская площадь расположена на Северо-Притокском полиблоке в пределах

террасы Червонослободско-Малодушинской ступени. Тип залежи – пластовая тектонически экранированная. Коллекторами нефти семилукской залежи являются доломиты трещиноватые, пористо-кавернозные. Семилукская залежь вскрыта скважинами 17, 18, 21 и 23.

В скважине 17 гидродинамические исследования проводились при освоении. При опробовании в колонне (18.07.1987 г) проводились исследования путем записи индикаторной диаграммы на штуцерах диаметром 6, 4, 2 мм средние значения фильтрационных характеристик составили: коэффициент продуктивности – $21,3 \text{ м}^3/(\text{сут} \cdot \text{МПа})$, проницаемость – $0,003 \text{ мкм}^2$, гидропроводность – $41,76 \text{ мкм}^2 \cdot \text{см}/(\text{с} \cdot \text{МПа})$, по значению проницаемости пласт является низкопроницаемым (классификация Викторина В.Д.). По результатам проведенных исследований построена индикаторная диаграмма зависимости дебита от депрессии (рисунок 1). Выпуклый вид полученной кривой говорит о нелинейной фильтрации жидкости в пласте, и влиянии депрессии на продуктивность скважины. График зависимости продуктивности от величины депрессии, построенный по результатам опробования скв. 17 в 1987 г, приведен на рисунке 2. На графике видно, что увеличение депрессии приводит к уменьшению коэффициента продуктивности.

Рисунок 1. Индикаторная диаграмма по скважине 17 (18.06.1986 г)

Рисунок 2. График зависимости $K_{прод}$ от депрессии по результатам опробывания скважины 17

Скважина 23 пробурена в 2008 году. Начальное пластовое давление при испытании в открытом стволе составляло 47 МПа на ВНК. Результаты гидродинамических исследований пласта приведены в таблице. Изменение значений фильтрационно-емкостных свойств при исследованиях в 2008 и 2010 гг (увеличение продуктивности с 31,4 до 42,8 м³/(сут*МПа), проницаемости с 0,0594 до 0,073 мкм² гидропроводности с 36,6 до 64,7 мкм²*см/(с*МПа) соответственно), можно объяснить тем что при более высокой депрессии происходит сужение трещин в призабойной части коллектора и, как следствие, снижение фильтрационных характеристик пласта. Депрессия при отработке скважины перед остановкой на КВД составляла 3,7 и 2,3 МПа в 2008 и 2010 гг соответственно. После снижения депрессии характеристики пласта восстанавливаются.

По результатам КВД, проведенных 14.06.2012 и 17.07.2012, при депрессиях 4,7 и 2,3 МПа получены следующие характеристики пласта: продуктивность составила 4,9 и 15,11 м³/(сут*МПа), гидропроводность – 2,8 и 12,8 мкм²*см/(с*МПа), проницаемость – 0,00316 и 0,0196 мкм² соответственно. Изменение значений фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) по исследованиям 17.07.2012 по сравнению с результатами, полученными при

КВД 17.06.2012, объясняется величиной депрессии. Более высокие депрессии приводят к снижению фильтрационных характеристик.

На рисунке 3 показан график зависимости продуктивности по скважине 23 от величины депрессии, разделенный на два периода. Красным цветом показан график изменения продуктивности скважины при увеличении депрессии по результатам КВД от 19.12.2008 и 17.08.2010г, синим – изменение продуктивности по результатам КВД 14.06.2012 и 17.07.2012 гг. Значительное снижение фильтрационных свойств пласта и коэффициента продуктивности в 2012 по сравнению с результатами полученными в период 2008-2010 годов, можно объяснить увеличением обводненности продукции скважины в 2011 г до 15 %, и проведением последующей селективной водоизоляции в мае 2012 г.

Рисунок 3. График зависимости Кпрод. от депрессии для скважины 23 (красный цвет – КВД 2008-2010 гг, синий цвет КВД 2012 г)

Таким образом, результаты проведенных гидродинамических исследований скважин подтверждают предположение о влиянии депрессий на карбонатные коллектора семилукской залежи С-Притокского месторождения.

Подбор оптимальной депрессии для работы скважин на подобных коллекторах позволяет достичь максимального дебита скважины. Выбор оптимального режима работы насосного оборудования повышает его производительность и снижает нагрузку на коллектор.

Таблица – Результаты гидродинамических исследований по семилукской залежи

№ скв	Дата	Дебит, м ³ /сут	Диаметр штуцера, мм	ΔР, МПа	Рзаб, МПа	Рпл, МПа	Коэф. Продукт, м ³ /(сут*МПа)	Гидропроводность, мкм ² *см/(с*МПа)	Проницаемость, мкм ²
17	18.07.1986	115	6	8.6	37.6	46.2	21.3	41.76	0.003
		100	4	6	40.2				
		57.6	2	2.7	43.5				
	-	96	6	7	40.1	47.1	25	48.99	0.0035
		79	4	5.1	42				
		48	2	2	45.1				
23	14-17.07.2012	46	-	2.9	41.3	44.2	15.11	12.8	0.0196
23	11-14.06.2012	20	-	4.7	40.6	45.3	4.9	2.83	0.00316
23	12-17.08.2010	96	4	2.3	39.6	41.9	42.8	64.72	0.0728
23	17-19.12.2008	115	4	3.7	39.4	43.06	31.4	36.6	0.0592

Для сохранения трещин в открытом состоянии и снижения влияния депрессии в процессе работы скважины на стадии бурения и освоения карбонатных коллекторов необходимо проведение геолого-технических мероприятий. Проведение гидравлического разрыва пласта сразу же после перфорации обсадной колонны с закреплением трещин расклинивающим агентом позволяет вводить в эксплуатацию таких скважин с высокими дебитами.

Оценка влияния депрессий на фильтрационные характеристики пласта и применение соответствующих технологий на действующих и находящихся в бурении скважинах являются неотъемлемыми мероприятиями для рационального использования природных ресурсов и эффективной, с точки зрения экономики, разработки залежей нефти в карбонатных коллекторах.

Список использованных источников

1. Лобов А.И. Упруго-деформационные эффекты в девонских породах-коллекторах нефти и газа Припятского прогиба. Диссертация / Минск, 1994
2. Гиматудинов Ш.К., Ширковский А.И. Физика нефтяного и газового пласта. / М., Недра, 1982 -311с
3. Чодри А. Гидродинамические исследования нефтяных скважин. Перевод с английского. – М.: ООО «Премииум Инжиниринг», 2011. – 687 с.

INFLUENCINGS OF WELL DEPRESSIONS ON VARIATION OF FILTRATION CHARACTERISTICS OF A BOTTOM-HOLE ZONE OF CARBONATE OIL RESERVOIRS OF THE PRYPIAT DEPRESSION

Abstract. There are variations of filtration-capacitive formation characteristics during production of oil and gas. Output wells create depressions which one modified a field of stresses in a bottom-hole formation zone and modified penetrability. Such processes are usual for oil accumulations in carbonate reservoirs. For offloading drop on a bench and effective operation of a hole it is necessary to pick up optimal depression

Keywords: depression; permeability; productivity; flowing test of wells.